

MILLIY ME'MORCHILIGIMIZ DURDONASI (O'ZBEKISTONDAGI ISLOM SIVILIZATSIYASI MARKAZI G'ARBIY VA SHIMOLIY PORTALLARI MISOLIDA)

Jabbarova Moxichexra Tulkinjonovna

O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi kichik ilmiy xodimi

E-mail: nur_88@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17350880>

Annotatsiya

Maqolada O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi g'arbiy va shimoliy portallarining me'moriy-badiiy xususiyatlari o'rganiladi. Portallarning bezaklari, yozuvlari va ramziy mazmuni milliy me'morchilik an'analari asosida tahlil qilinadi. Ularning estetik va ma'naviy ahamiyati, zamonaviy arxitektura bilan uyg'unligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Islom sivilizatsiyasi markazi, G'arbiy portal, Shimoliy portal, bezaklar, madaniy meros, epigrafika, an'ana, innovatsiya, milliy uslub, gumbaz.

Аннотация

В статье исследуются архитектурно-художественные особенности западного и северного порталов Центра исламской цивилизации в Узбекистане. Украшения, надписи и символическое содержание порталов анализируются на основе национальных архитектурных традиций. Показано их эстетическое и духовное значение, а также гармония с современной архитектурой.

Ключевые слова: Центр исламской цивилизации, Западный портал, Северный портал, украшения, культурное наследие, эпиграфика, традиция, инновация, национальный стиль, купол.

Annotation

The article explores the architectural and artistic features of the western and northern portals of the Center of Islamic Civilization in Uzbekistan. The decorations, inscriptions, and symbolic meanings of the portals are analyzed within the framework of national architectural traditions. Their aesthetic and spiritual significance, as well as their harmony with contemporary architecture, is highlighted.

Keywords: Center of Islamic Civilization, Western portal, Northern portal, decorations, cultural heritage, epigraphy, tradition, innovation, national style, dome.

O'zbekiston hududida islom dini bilan bog'liq noyob va boy madaniy merosni chuqur o'rganish, saqlash va targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil

23-iyundagi PQ-3080-sonli Qarori asosida Toshkent shahrining Eski shahar hududida bunyod etilgan. Ushbu markaz nafaqat diniy-ma'naviy qadriyatlarimizni aks ettiruvchi ilmiy-ma'rifiy maskan, balki milliy me'morchilik an'analari va zamonaviy innovatsion yondashuvlar sintezini ifoda etuvchi yuksak madaniy loyihadir.

Markaz binosi davlatimiz rahbarining bevosita tashabbuslari va me'moriy g'oyalari asosida milliy va islom me'morchiligi uslubida loyihalashtirilgan. Bino yuksak badiiy va estetik-dekorativ ko'rinishga ega bo'lib, uning markazida purviqor gumbaz va to'rt tomonida simmetrik holatda sharqiy, janubiy, g'arbiy hamda shimoliy portallar barpo etilgan.

Qurilish va bezak materiallari o'rnida marmar, koshin va o'yma sirlangan sopoldan foydalanilgan. Mumtoz an'alarimiz asosidagi moviy koshinlar va me'moriy bezaklarda girih hamda o'simliksimon naqshlar qo'llanilgan. O'yma, bo'rtma sirlangan sopollarni yaratish o'ziga xos uslubda amalga oshirilgan. Uch-to'rt pardali bezash uslubida ansamblga uyg'unlashtirilgan kompozitsiyalar yaratilgan. Bu yangicha uslubni qo'llashdan asosiy maqsad yig'ma naqshlar sifat darajasini oshirish bo'lgan.

Markaz binosining G'arbiy portalini bunyod etishda Markaziy Osiyo me'morchiligining IX-XIV asrlarga oid Mag'oki Attor masjidi, Bayonqulixon maqbarasi kabi noyob me'moriy obidalar davr, uslub jihatidan bir-biriga uyg'unligi sababli asos qilib olingan. Bino tarhi talabiga ko'ra kirish yon mehroblarida chuqur va bo'rtma uslubdagi girih naqshidan foydalanilgan. Bino lojuvard, feruza, oq rangli, islimiy va girih naqshli chuqur o'yma sir asosida moviy sopol parchinlari bilan ishlangan. Kulolchilik kompozitsiyalarining bezaklari esa tilla suvi bilan boyitilgan. Ichki qismi bir necha asrlardan beri qo'llanilmayotgan chuqur o'yma naqshinkor stalaktitlar – muqarnas kompozitsiyasi bilan bezatilgan.

Markaziy timpan qismida Nodir devonbegi xonaqohiga ishlangan 10 qirrali, 8 qirrali, 8 burchakli girih medaloni asosida yangi islmiy kompozitsiya gullari qo'llanilgan. Bundan tashqari, portalning ikki yoniga o'rnatilgan katta ustunlarning naqshlari Samarqand va Buxoro ustalari tomonidan X-XII asrlarda qo'llanilgan girih va islmiy naqshlarning ayni o'zidir. Kirish qismidagi kichik ustunda Bayonqulixon maqbarasidagi naqsh bezaklaridan foydalanilgan.

Portalning o'ng va chap qanotlarida bo'yi 8 metr, eni 3,14 sm o'lchamdagi beshtadan 10 ta ravoq joylashgan. Bu ravoqlarga Buxorodagi mashhur me'moriy obidalarining girih va islmiy naqshlaridan ilhomlanib kompozitsiyalar ishlangan.

G'arbiy portalning balandligi 32,5 metrni, eni esa 33,6 metrni tashkil etadi. Portal peshtoqi burchaklarida kufiy usulida Alloh taolo va Uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ismlari yozilgan.

Asosiy peshtoq yozuvida "Oli Imron" surasining 110-oyati bitilgan.

Ichki peshtoq yozuvida "Nahl" surasining 125-oyati keltirilgan.

O'ng minora kitobasida "Toha" surasining 8-oyati bitilgan.

Chap minora kitobasida esa "A'rof" surasining 180-oyati bitib qo'yilgan.

Portalning 10 ta ravog'i kitobasida Allohning 27 ta muazzam ismi kufiy xattotlik usulida naqshlangan.

Portalning o'ng tarafidan:

1-ravoqda Qur'oni karimning "Ahzob" surasi 45-oyati;

2-ravoqda silai rahmga targ'ib qiluvchi hadis keltirilgan;

3-ravoqda esa Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan *"O'zingizga ravo ko'rganingizni birodaringizga ham ravo ko'rmaguningizcha mo'min bo'lmaysiz"* hadisi berilgan;

4-ravoqda kishilarni oilaviy totuvlikka chorlovchi hadis bitilgan;

Imom Muslim rivoyat qilgan *"Kim bir mo'mindan dunyo mashaqqatlaridan birini aritsa, Alloh taolo undan qiyomat kuni mashaqqatlaridan birini aritadi"* hadisi 5-ravoqda yozib qo'yilgan.

Portalning chap tarafida:

6-ravoqda ilm o'rgatuvchi olimlar martabasi ulug'langan hadis bitilgan;

7-ravoqda go'zal xulq-atvor, chiroyli muomala egasi bo'lishning afzalligi haqidagi hadis bitib qo'yilgan;

8-ravoqda ayol zotini e'zozlashga doir hadis bitilgan;

9-ravoqda islom dinini boshqalarga o'rgatishdagi qulayliklar haqidagi hadis yozib qo'yilgan;

10-ravoqda do'stlikka sadoqat va qo'ni-qo'shniga shafqat qilishning olijanob fazilat ekanligi ta'kidlangan hadis bitilgan.

Sharq xalqlarining qadimiy madaniyat beshigi bo'lgan Xorazmning ko'p asrlik me'moriy qurilish an'analari Markaz binosining Shimoliy portalida o'z ifodasini topgan. Shimoliy portaldan uchta, ya'ni bitta katta va ikkita kichik portal o'rin olgan bo'lib, ularda Xorazm me'morchiligi an'analari zamonaviy me'morchilik bilan uyg'unlashtirgan holda qo'llanilgan me'moriy bezaklar o'yma koshinlar vositasida amalga oshirilgan. Bundan tashqari, bezak ishlarida tillarang, to'q ko'k rang, oq va feruza ranglardan foydalanilgan. Naqshlar qo'llanilishining o'ziga xosligi ravoqlar ichidagi islamiy gullarning zich shaklda bir-biriga uzluksiz ulanib ketganligidadir.

Markaziy portal Ko'hna Xiva shahridagi me'moriy obidalardan andoza olib bunyod qilingan. Balandligi 32,5 metrni, eni esa 33,6 metrni tashkil etadi. Kirish peshtoqining ichki qismi o'yma usuldagi naqshlar bilan bezatilgan. Shimoliy portalning 12 ta ravoq kitobalarida Alloh taoloning 24 ta muborak ismi bitilgan. Portalning peshtoq burchaklarida esa suls xattotlik usulida Alloh taolo va uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ismlari yozilgan.

Asosiy kirish peshtoqiga "Zumar" surasining 9-oyati yozib qo'yilgan.

Ichki peshtoq yozuvida esa "Mujodala" surasining 11-oyati bitilgan.

O'ng minora kitobasida "Toha" surasining 8-oyati naqshlangan.

Chap minora kitobasida "A'rof" surasining 180-oyati yozib qo'yilgan.

Asosiy portalning o'ng qanotidagi kichik portalni barpo etishda Temuriylar davrining durdona obidasi - Shahrisabzdagi Oqsaroy me'morchiligi usuli qo'llanilgan. Balandligi 24,5 metrni, eni esa 15 metrni tashkil etadi. Oqsaroy kichik portalni me'morchiligining o'ziga xosligi - handasaviy bezaklar, o'simliksimon naqshlar va kalligrafik yozuvlarning uyg'unlashtirilganidir.

Kichik portalning katta peshtog'i yozuvida Qur'oni karimning "Haj" surasi 14-oyati keltirilgan.

Kichik portal kichik peshtoq yozuvida "Isro" surasining 9-oyati bitilgan.

Markaziy portalning chap qanotida Qoraqalpoq kichik portalni joylashgan bo'lib, balandligi 24,5 metrni, eni esa 15 metrni tashkil etadi. Qoraqalpoq me'morchiligida o'tgan asrlarda keramika bezaklari qo'llanilmagan. Mazkur kichik portalda qoraqalpoq milliy yog'och o'ymakorligi naqshlari asosida o'yma keramika shakli qo'llanilgan.

Kichik portal katta peshtoq yozuvida "Kahf" surasining 107-oyati keltirilgan.

Kichik portal kichik peshtoqda "Kahf" surasining 54-oyati bitilgan bo'lib, unda Kalomullohning mo'jiza ekanligiga ishora qilingan.

Ilmni qadrlash, diniy bag'rikenglik va insonparvarlik g'oyalarini targ'ib etuvchi oyat va hadislar bitilgan 44 ta ravoqning 12 tasi Xorazm portalining asosiy va kichik portallaridan o'rin olgan. Har bir ravoq uch qavatli bo'rtma islmiy va girih naqshlari bilan bezatilib, Qur'oni karim oyatlaridan, hadislardan suls-kufiy xatida parchalar naqshlangan.

Portalning o'ng tarafidan:

1-ravoqda Imom Muslim rivoyat qilgan *"Agar inson vafot etsa, barcha amallari to'xtaydi. Uch narsa bundan mustasno: sadaqai joriya, foydali ilm va solih farzandning duosi"* hadisi o'rin olgan.

Alloh taolo insonni boshqa mahluqlardan afzal qilib yaratganligini ta'kidlovchi "Isro" surasining 70-oyati mazmuni 2-ravoqda o'z aksini topgan.

3-ravoqda Qur'oni karimning "Baqara" surasi 269-oyati keltirilgan.

4-ravoqda Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan *"Hayo faqat yaxshilik keltiradi"* hadisi bitilgan.

5-ravoqda Imom Muslim rivoyat qilgan *"Poklik iymonning yarmidir"* hadisi berilgan.

6-ravoqda Qur'oni karimning "Mujodala" surasi 11-oyati keltirilgan.

Portalning chap tarafidan:

7-ravoqda Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan saxiylik va ilmdorlik ulug'langan hadis o'rin olgan.

8-ravoqda Imom Daylamiy rivoyat qilgan *"Hikmatni olavering, qaysi idishdan chiqqani siz uchun zararsizdir"* hadisi yozilgan.

9-ravoqda Imom Abu Dovud rivoyat qilgan *"Albatta, olimga osmondagi zotlar, yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istig'for aytadilar"* hadisi o'rin olganini ko'rishimiz mumkin.

10-ravoqda Imom Termiziy rivoyat qilgan *"Alloh bergan ilm va boylikni boshqalar bilan baham ko'rganlar oxiratda fazilatli maqomda bo'ladilar"* hadisi bitilgan.

11-ravoqda *"Musulmon odam qo'shnisini hurmat qiladi, mehmonini ochiq yuz bilan qarshi oladi"* hadisi sharifi bitilgan bo'lib, unda odamiylikning eng muhim shartlari o'z ifodasini topgan.

12-ravoqda Imom Muslim rivoyat qilgan *"Doim rostgo'y bo'ling. Chunki rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik esa jannatga olib boradi"* hadisi bitilgan.

Islom sivilizatsiyasi markazi ajdodlarimiz moddiy va ma'naviy merosini asrash, kelajak avlodga yetkazish, islom dinining insonparvarlik mohiyatini ko'rsatish, shuningdek, xalqimizning umuminsoniy qadriyatlarni boyitishga qo'shgan hissasini namoyish etish borasida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi g'arbiy va shimoliy portallarining tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur me'moriy inshootlar nafaqat milliy me'morchilik an'alarining davomchisi, balki zamonaviy arxitektura bilan uyg'unlashgan holda yuksak badiiy va estetik qadriyatlarga ega yodgorlik sifatida e'tirof etiladi. Portallarda mujassam topgan bezaklar, epigrafik yozuvlar va ramziy ifodalar o'zbek xalqining islomiy merosga bo'lgan yuksak e'tiborini, tarixiy xotiraga sadoqatini aks ettiradi.

Mazkur portallar konstruksiyasi, naqshlari va bezak texnikasi orqali milliy uslubda yaratilgan, shu bilan birga ilg'or innovatsion qurilish uslublari bilan boyitilgan. Ular diniy-ma'naviy mazmun, ilm-fan va san'atning uzviyligini

namoyon etgan holda, o'zbek milliy arxitekturasi eng namunali obidalarini qatoridan munosib o'rin egallaydi. Bu esa Islom sivilizatsiyasi markazining nafaqat ma'naviy-ma'rifiy, balki ilmiy-estetik nuqtayi nazardan ham yuksak ahamiyatga ega obida ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3080-son Qarori.
2. Ўзбекистон Ислон цивилизация маркази маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. 2019, 2021, 2023.
3. <https://cisc.uz/uz/>.

